

популярній формі подав не лише основи вчення П. Скарги, а й певною мірою показав його світоглядні судження.

Примітки

1. *Fischer A.* Skarga a romantyzm // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 186-188.
2. *Bar A.* Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz polski dotyczących. – Kraków, 1938. – Т. III. – S. 30.
3. *Zawisza Władysław.* Skarga jako esteta // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 188-190.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СТОРИНКИ ІСТОРІЇ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ В ЧИГИРИНІ (XVII–XXI ст.)

Козацький зимівник Чигирин заснований на правому березі р. Тясмин на початку XVI ст. Тут знаходилась невелика фортеця, яку 1532 р. польський король і великий князь литовський Сигізмунд I віддав черкаському старості Остафію Дашковичу. На початку 1570-х рр. місто постраждало внаслідок ординського набігу. З 1574 р. тут проживав козак Тишко Волевич. Завдяки його тестаменту 1600 р. відомо, що в Чигирині було три церкви. Він заповів “...попам Свето-Спаскому и Пречискому да третему Петровскому на поминание по двадцети коп грошей, да на церкви по сороку коп на все три...” [1, 274]. За півстоліття син Тишка, Іван Волевич, “обозний Війська Запорозького”, у духовному заповіті, посвідченому рукою Богдана Хмельницька, згадує чотири церкви: “...Спаскую, Пречискую, Петровскую и Николскую, на все чтире, по тысячи коп грошей, да на повиновение священником спаскому чигринскому отцу протопопе Пеште коп сто, пречискому, святопетровскому и николскому по три десять коп” [2, арк. 114-115].

У козацьких літописах XVII–XVIII ст. згадується, що польський король Стефан Баторій 1578 р. надав запорожцям “зверх старинного города козацького Чигирина... Терехтемиров з монастирем”, і додається, що Чигирин був “старим кладовим” [3, 6] містом, де зберігався скарб Війська Запорозького. Наприкінці 1580-х рр. Сигізмунд III закріпив Чигирин за Олександром Вишневецьким, але місто залишалося у власності короля. 1592 р. місто отримало Магдебурзьке право.

У середині XVII ст. у Чигирині Свято-Преображенський, Успенський і Миколаївський храми були дерев’яні, лише Петрівський – кам’яний. А в 50–70 рр. XVII ст. на “Вершине горы ... на оконечности мыса в зоне наивысшей композиционной активности” [4, 16] стояла вже кам’яна Миколаївська церква. Аналізуючи люстрації 1622 та 1629–1633 рр. можна зробити висновок, що церкву Миколая Угодника на Замковій горі було побудовано між 1633 та 1650 р., найімовірніше коштом коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. В 1630-х рр. Чигиринщина опинилася в руках цього магнатського роду, а 1633 р. сімнадцятирічний син гетьмана – Олександр, обійняв посаду корсунського та чигиринського старости.

У XVI–XVII ст. церкви вбудовували в систему укріплень фортеці, які в разі потреб виконували функцію оборонних веж. Турецький географ Евлія Челебі, який відвідав Чигирин у другій половині 1665 або на початку 1666 р., називав Миколаївську церкву “монастырь с колокольней похожей на башню” [5, 82]. С. К. Кілессо, аналізуючи його опис Чигиринської фортеці, вважав, що її кардинально перебудували в 1630-ті рр., можливо, коштом Станіслава Конєцпольського, який, укріплюючи фортецю, побудував на подвір’ї замку храм Миколая Чудотворця. Г. Логвин у роботі “Чигирин–Суботів” називає Свято-Миколаївську церкву соборною і стверджує, що вона не лише своїм силуетом, а й об’ємно-просторовою композицією нагадувала харківський Покровський собор (1689), датуючи і її другою половиною

XVII ст. Він вважав, що хронологічна відстань між ними становить не більше 15-30 років. Згідно з його датуванням Миколаївський храм будував Б. Хмельницький або І. Виговський. Ю. Мицик вказує, що Б. Хмельницький збудував на горі “сараї” [6, 67] для гармат, але зчинилась буря і зруйнувала їх вітром. Згодом гетьману все-таки вдалося звести будівлю для гармат. Там “...стояла непорушно і церква святого Миколая Угодника поставлена чи ним самим, чи його батьком Михайлом, однак все ж гетьман волів жити у, так би мовити, діловому Чигирині” [6, 86] і стояв на службі в церквах Успенській, Воскресенській та Іоанна Богослова Чигиринського Свято-Троїцького монастиря.

Про архітектуру і топографію храмів міста в XVII ст. дізнаємося зі спогадів політичних та церковних діячів, мандрівників, а також завдяки наявному картографічному матеріалу. У Верхньому місті височіла тридільна триверха дерев'яна церква “с массивным центральным куполом-восьмериком. Церковь была окружена крытой галерей-опоясаньем, характерной для народного зодчества многих регионов Украины” [7, 53], освячена на честь Миколи Чудотворця. На планах П. Гордона (1678) Миколаївський храм зображено у північно-східній частині Старого замку, де знаходились: “2. Склад амуниции; 3. Склад провианта; 4. Кухонные (съестные) Ряды” [7, 175]. В експлікації “Справжнього і точного іконографічного плану Чигирин” 1677 р. під № 3 значиться “Кафедральна церква грецького обряду”.

У середині травня 1658 р. настоятелем Миколаївського кафедрального собору був архієпископ Матвій, протопопом – Микита. Тут також проводив богослужіння “Пагаянский” архієпископ Данило [6, 119]. 15 травня московський посол Апухтін просив їх написати листа гетьману І. Виговському, “щоб він з татарами не ходив війною на царя” [6, 254]. Не погодившись з руйнацією Української держави, гетьман посадив московського посла під домашній арешт і відбув із Чигирин на чолі війська. Криваві бої під Полтавою в червні 1658 р. завершилися перемогою І. Виговського.

У грудні 1665 р. до Чигирин прибув київський митрополит Йосип Тукальський. Гетьман П. Дорошенко прийняв його з почестями, дав йому двір і добре утримання. За його благословенням, під час гетьманування П. Дорошенка (1665–1676) в чигиринських церквах, зокрема і в Миколаївській, “...царя поминали тільки на проскомідії, а не під час служби на ектеніях, бо там поминається тільки гетьман” [6, 230]. У серпні 1674 р., під час облоги Чигирин військами промосковського гетьмана І. Самойловича та воєводи Г. Ромодановського, П. Дорошенко і митрополит Йосип Тукальський перебували у Верхньому місті. Можливо, вони були на службі у Свято-Миколаївській церкві, що височіла у дворі Чигиринської фортеці. Київський митрополит уже не міг проводити богослужіння “від стресу він зовсім захворів...” [6, 210].

У другій половині XVII ст. в соборній церкві служив протопіп Яков [8]. Спільними молитвами та милістю Божою Чигирин вистояв. Війську Г. Ромодановського не вистачало провіанту, а козаки І. Самойловича порозбігались з табору. 19 вересня 1674 р. на допомогу місту прийшов кримський хан Селім-Гірей, ставши біля Чигирин. Але за рік, у вересні 1675 р., “...бусурманська поміч остогидла всім до краю. Чигирин обернувся ніби в якийсь невеличкий ринок... Всі проклинали гетьмана. У самому Чигирині вже було мало хліба, бо два роки нічого не сіяли, а годувались тим, що крадькома купували з лівого берега” [9, 223]. Тож гетьман П. Дорошенко розпочав переговори з кошовим отаманом Іваном Сірком, який в серпні з запорожцями та донцями підійшов під Чигирин і став у передмісті. Гетьман зустрів кошового Сірка зі священниками, провів його в центр міста. На третій день П. Дорошенко з чигиринськими міщанами в присутності духовенства присягнув на вірність цареві та відправив молебень за його здоров'я у соборній Миколаївській церкві.

Кілька наступних років місто пережило два турецько-татарських походи. Під час другого, 29 липня 1678 р., військовий інженер П. Гордон наказав зняти дах “...с церкви в старом замке” [9, 151], побоюючись щоб вона не спалахнула від запалювального ядра. О третій годині ночі 11 серпня 1678 р. П. Гордон, який після смерті воєводи І. Ржевського, керував обороною Чигирин, отримав наказ від князя Г. Ромодановського та гетьмана І. Самойловича, виступити з замку, по можливості, вивезти легкі гармати, закопати ті, що не можна відвезти, “уничтожить замок и боевые припасы”, а особливо “поджечь порох” [9, 151]. Виконуючи наказ П. Гордон “...поджег амбар, где было много все возможной провизии” і склад бойових припасів [9, 150]. Тоді згоріла й церква Свт. Миколая.

Наприкінці XVII ст. на Замковій горі розпочали добувати камінь для будівництва, а від початку XIX ст. розбирали залишки споруд для виготовлення жорен. У кінці XIX ст. на місці, де височів Миколаївський храм, знаходився кам'яний кар'єр. Чигиринську “каменоломню” на зламі століть зображено на листівці власника друкарні в Чигирині А.Кагана. В книзі “Живописная Россия” 1897 р. було опубліковано малюнок з підписом “Укрепленная церковь под Чигиринымъ”, але, вірогідніше, на ньому зображено одну з оборонних веж Чигиринського замку. Г. Логвин у роботі “Чигирин–Суботів” подає інформацію, що на початку XX ст., за спогадами старожилів, з південно-східної частини Замкової гори ще виднілися рештки мурів з бійницями дуже схожими до тих, що на малюнку.

Археолог В. Хвойка, приїхавши до Чигирини 1903 р., проводив шурфування на Замковій горі та в історичній частині міста; відповідно, крім двох кам'яних споруд, він знайшов кістяки козаків, які було перепоховано на цвинтарі Миколаївської церкви, а 1912 р. на козацькій могилі було встановлено хрест-пам'ятник “заходами чигир[инського гор[одського] голови, українофіла Підгородецького в пам'ять забитих козаків воєводи Ржевського полковника Коробки та Богуна” [10, 61].

У 1920-ті рр. Черкащину охопила “археологічна лихоманка”, яка в тогочасних документах дістала назву “руху козацтва” [10, 62]. Поряд з членом Української академії наук професором Гнатом Стелецьким (1921) та головою Черкаського товариства охорони пам'яток старовини мистецтва та природи на Черкащині О. М. Олександровим (1921), Замкову гору копали і “чорні археологи”, зокрема матрос “М[іщенко]” (Матюшенко), якому у Константинополі старий турок показав чотири плани “відносящие до Чигиринських війн, а також цілий ряд гравюр зі старшинами і козаками тої епохи – як турків, так і українців” [10, 60]. На одному з планів зображено Чигирин з “золотою горою... турок Чигиринську гору назвав тому, що якими в мешканнях тої гори схоронені величезні багатства” [10, 61]. Матрос розповідав, що в одній з засипаних криниць Замкової гори знаходяться “...цілі кованого срібла церковні врата і кріпосна скарбниця з іншими дорогоцінностями” [10, 61]. Вірогідно, церковне начиння моряк Міщенко (Матюшенко) “...проміняв ...в голодовку 20-21 року ...на хліб” [10, 63]. І воно “загинуло для нас зовсім” [11, арк. 263].

Незалежна Україна відроджує свої святині. 18 жовтня 2014 р. Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн, у співслужінні з духовенством Чигиринського благочиння (УПЦ КП), освятив хрест на місці майбутнього будівництва церкви в ім'я Свт. Миколая у мікрорайоні Новий Чигирин. Наприкінці наступного року парафіяни святкували перше храмове престольне свято. 19 грудня 2015 р. благочинний Чигиринського району, протоієрей церкви Св. Пророка Іллі о. Володимир, зі священнослужителями Черкаської єпархії відслужив святкову Божественну літургію в бабинці недобудованого храму архієпископа Мир Лікійських, чудотворця Миколая.

Примітки

1. *Кривошея О. В.* Збірка духовних заповітів інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як історичне джерело // Гілея. Філософія. Політологія. Історія : наук. вісник : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2007. – Вип. 8.
2. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437.
3. *Брель О., Діденко Я.* Магдебурзьке право в Чигирині // Залізничкові читання. – Черкаси, 2012.
4. *Махрин В., Лебедев Г., Вечерський В.* Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирин Черкаской области. – К., 1987.
5. *Челеби Е.* Книга путешествия: (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII в.). – М., 1961. – Вып: Земли Молдавии и Украины.
6. *Мицик Ю.* Чигирин гетьманська столиця. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.
7. *Ленченко В.* История и топография Чигирин в XVII веке // *Гордон П.* Дневник 1677–1678. – М. : Наука, 2005.
8. Слобода Деркачи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://otkudarodom.com.ua/derkach.html>.
9. *Гордон П.* Дневник 1677–1678. – М. : Наука, 2005.
10. *Кривенко С.* Розриті могили // Пам'ятки України: історія та культура – 2002. – № 2.
11. ІР НБУВ, ф. X, № 11692. Історико-географічна комісія АН УРСР Лютий Іван. Спогади й пам'ятки про козацькі часи в Чигирині.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимиру в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016